

HARBIY MATNLARNI TARJIMA QILISHDA QO‘LLANILADIGAN TARJIMA USULLARI

Shohida Bekturdiyeva Satiboldiyevna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: maqolada yetarlicha hissiy ranglarga boy lug‘atga ega bo‘lgan ingliz tilidagi harbiy matnlarni tarjima qilishda qo‘llaniladigan tarjima usullari muammosi ko‘rib chiqiladi. Tarjimaning turli xil o‘zgarishlaridan foydalanish taklif etiladi: izohlash, talqin qilish, konkretlashtirish, demetaforizatsiya, yo‘q qilish, tarjima teglari. Tarjima qilishda matn va kontekstning xususiyatlarini har doim hisobga olish kerakligi tavsiya qilinadi.

Kalit so‘zlar: harbiy tarjima, tarjimani o‘zgartirish, stilistik rangdagi lug‘at, izlanish, izohlash, aniqlashtirish, yo‘q qilish

Abstract: the article deals with the problem of the transformational receptions choice during the translation of the English-language military texts having enough emotionally charged lexis. It is offered to use various translation transformations: tracing, interpretation, specification, demeta-forization, elimination, translation tags. Always it is necessary to consider features of the text and a context.

Keywords: military translation, translation transformations, stylistically painted lexis, tracing, interpretation, specification, elimination.

Harbiy tarjima - bu aniq harbiy kommunikativ funktsiyaga ega bo‘lgan maxsus tarjima turlaridan biri. Harbiy tarjimaning o‘ziga xos xususiyati uning mavzuviy terminologiyasi va majoziy-hissiy ekspressiv vositalar yo‘qligida materialning juda aniq taqdim etilishidir. Barcha harbiy matnlar maxsus harbiy lug‘atdagi boshqa matnlardan farq qiladi, harbiy va ilmiy-texnik atamalarning keng qo‘llanilishi, ma’lum bir miqdordagi o‘zgaruvchan va barqaror iboralarning mavjudligi, faqat harbiy aloqa sohasi uchun xarakterlidir, harbiy nomenklaturaning ko‘pligi va ishlatilgan maxsus qisqartmalar va konventsiyalar faqat harbiy materiallarda va sintaksis nuqtai nazaridan - elliptik (ayniqsa harbiy hujjatlarda) keng foydalaniladi. Zamon fe‘l shakllarining kam uchrashi, gaplarning qisqa shakli, bitta jumlaning ichida infinitiv va qatnashuvchi burilishlar bilan ifodalangan ko‘plab parallel tuzilishlardan foydalanilishi mumkin. Matnni tarjima qilishning quyidagi usulini tavsiya etishimiz mumkin.

Qoida tariqasida, terminologik ketma-ketlikning oxirgi soʻzi boʻlgan kalit soʻzni tarjima qilish maqsadga muvofiqdir. Komponentlar orasidagi butun seriyadagi semantik munosabatlarni tahlil qilish va semantik guruhlarni ajratib koʻrsatish. Tahlil birinchi soʻzdan boshlab oʻtkaziladi. Agar tarkibiy qismlar oʻrtasida defis mavjud boʻlsa, demak, bu tarkibiy qismlar oʻrtasida semantik aloqa mavjudligini anglatadi. Tanlangan semantik guruhlar oʻrtasida aloqalarni oʻrnatish va kalit soʻzdan boshlab, butun terminologik qatorlarni tarjima qilish mumkin.

1. Stilistik tahlil qilish va tarjimani tahrirlash uchun, masalan, biz artilleriya shtabining batareyalarni moʻljalga olish uchun moʻljallangan boʻlinma kombinatsiyasini tarjima qilamiz. Bu erda asosiy soʻz - bu vzvodlar. Biz tashkiliy birlik haqida gapirayotganimizni aniqlaymiz. Tahlilni oʻtkazamiz, semantik guruhlarni tanlaymiz va ularning tarjimasini qilamiz:

Division artillery - artilleriya boʻlimi

Headquarters battery - Bosh shtab batareyasi

Target acquisition -- maqsadlarni aniqlash va belgilash [16;21]

Endi biz tanlangan guruhlar oʻrtasida semantik aloqalarni oʻrnatamiz va kalit soʻzdan boshlab, barcha terminologik qatorlarni oʻngdan chapga tarjima qilamiz: Boʻlinma artilleriyasining shaxsiy batareyalarini aniqlash va belgilash uchun pylonka. Harbiy matnlarda aniqlik talabiga binoan, uzatilayotgan maʼlumotni har xil talqin qilish imkoniyatini istisno qiladigan oʻzgaruvchan va barqaror birikmalar mavjud. Masalan: olovni chuqur yondirish uchun koʻtarish, olovni old tomon boʻylab oʻtqazish, pozitsiyani ushlab turish, dushmani ushlab turadigan holatda ushlab turish.

2. Harbiy aforizmlar, maqol va iboralar. Masalan zudlik bilan durangga tayyor boʻling, sahro tajribasiga ega boʻling, marshalning tayoqchasi, yaxshi boshlanish - bu yarim jang yaxshi start - yarim gʻalaba, urush biz uni tanlaganimizga bogʻliq boʻlib, barchasi toʻgʻri qarorga bogʻliq. Soʻnggi gap quyidagi punktdan kelib chiqadi, unda burgut va dumlarning bosh soʻzlari ijro etiladi ("boshlar yoki dumlar" ni taqqoslang): biz ikkita maqsadni ishlatishimiz mumkin:

The war depends on which we choose:

Heads -- we win, tails -- we lose.

Harbiy tarjima haqida, aniqrogʻi, harbiy matnlarni tarjima qilish haqida gap ketganda, biz koʻplab atamalar va qisqartmalarga duch kelamiz. Tarjimada eng katta qiyinchiliklar soʻzlar guruhidan iborat atamalar bilan bogʻliq. Bunday atamalar odatda koʻpkomponent atamalar deb ataladi. Ular harbiy lugʻatda muhim oʻrin egallaydi. Komponentlar soniga koʻra, bu atamalar ikki, uch, toʻrt va undan koʻp

tarkibiy qismlarga bo‘linadi, masalan: razvedka xizmatining razvedka boshlig‘i, qit‘alararo ballistik raketa, yuqori tezlikdagi samolyot, yuqori tezlikli raketa. pirsing tracer-projectile - yuqori tezlik bilan zirhli- tracer qobig‘i va boshqalar. Komponentlarning kengayishini davom ettirish mumkin, ammo tarkibiy qismlarning ko‘pligi bilan terminologik qatorlar ichidagi semantik-sintaktik munosabatlar buziladi va birikma ikki yoki undan ortiq alohida birikmalarga bo‘linadi. Shu sababli, kombinatsiya ichida semantik-sintaktik munosabatlarni saqlab qolish uchun alohida qismlarni chiziqcha bilan ajratish yoki ularni vergul bilan ajratish odatiy holdir (qo‘nish kema, piyoda flaqman, qo‘nish kassasi). Ko‘p komponentli atamalarni boshqa tilga tarjima qilishning eng tipik usullari. O‘xshash prepozitiv atributlar guruhidan foydalanish mumkin. Masalan: ko‘chma yuk platformasi, oldindan qadoqlangan suyuq qo‘zg‘aluvchan suyuq yonilg‘i

fast-moving situation - tez o‘zgaruvchan muhit

twin-eyed optical system - durbin optik asbob

Ushbu usul eng sodda, chunki u qismlarga kombinatsiyani tahlil qilishni talab qilmaydi, lekin uning tarkibiy qismlarini ushbu ketma-ketlikda tarjima qilishdan iborat.

3. Komponentlarni qayta tartiblash orqali. Masalan:

service battery ammunition - batareya o‘q-dorilar xizmati - batareya o‘q-dorilar bo‘limi

section - bo‘lim – xizmatlar

heavy mortar platoon fire - взвод yong‘inini boshqarish punkti.

Endi biz umumlashtiruvchi tarjimaga misollar keltiramiz, qachon umumiy shtatlarda yozilgan matnlar general staff bosh shtab sifatida tarjima qilinishi kerak, ammo bosh shtab sifatida emas, chunki umumiy shtab tushunchasi umumiy shtab tushunchasiga umuman aloqasi yo‘q. Tarjima paytida tarjimon tarjimaning yanada aniqroq va umumiyroq variantini tanlashi mumkin va ikkinchisini afzal ko‘rishi mumkin, shu bilan chet tiliga tarjima qilishda umumlashma usuli sifatida, shuningdek quyidagi misollar keltiriladi: military academy harbiy akademiya emas, balki harbiy maktab sifatida to‘g‘ri tarjima qilinadi. ammunition - o‘q-dorilar emas, o‘q-dorilar, uskunalar. Shuni ta’kidlash kerakki, matndagi bunday atamalarni tarjima qilishda asosiy xato shundaki, tarjimonlar ba’zan tarjima qilishda xorijiy atamaga tom ma’noda mos kelishni topishga intilishadi. Ushbu yondashuv mutlaqo to‘g‘ri emas, chunki birinchidan, xorijiy armiya voqealarining o‘ziga xos xususiyatlari o‘chiriladi, ikkinchidan, ushbu atamalar faqat xorijiy qo‘shinlarga xos bo‘lgan tushunchalarni ifodalashi mumkinligi sababli xato paydo bo‘lishi mumkin. voqelikka mos keladi.

Masalan, amerika xizmatiga noncommissioned officers ofitser unvonini olmaganlar, serjantlar va brigadirlar uchrashuvining tarjimasini, bizning fikrimizcha, to'liq muvaffaqiyatli deb hisoblash mumkin emas, chunki ushbu kontseptsiyaning o'ziga xos xususiyati va ijtimoiy ma'nosi aniq yo'qolgan. Bu holda, eski armiyada mavjud bo'lmagan, ofitser zobitlari atamasi ishlatilishi kerak, bu tasodifan nemis, frantsuz va boshqa tillardan harbiy tarjimada mos keladigan haqiqatlarni yetkazish uchun ishlatiladi. Bunday vaziyatlarda foydalanish yaxshiroq) Modulatsiya yoki atamalar yoki matnlarning mantiqiy asl birlik qiymatidan kelib chiqadigan semantik tarjimasini. Ko'pincha asl nusxada va tarjimada bog'liq so'zlarning ma'nolari bog'liq sabab-oqibat munosabatlari bo'lib chiqadi.

Harbiy matn namunalarini tahlil qilgandan so'ng, faqat ushbu uslubga xos bo'lgan muayyan lug'at, barqaror iboralar va qisqartmalar mavjudligini qayd etish mumkin. O'ziga xoslik leksik va grammatik vositalarni asl nusxaning umumiy funktsional va kommunikativ yo'nalishiga muvofiq tanlash va tarjima amalga oshirilayotgan tilning mavjud adabiy me'yorlarini hisobga olgan holda tarjima qilishga bog'liqdir. Amerika harbiy matnlarini tarjima qilishda communication va communications atamalarining ma'nolari farqlanishi kerak. Communication atamasi - bu ma'nolar xabarida, aloqa yo'lida (metroda), aloqada atamaning ko'plik shaklidir. Boshqa barcha holatlarda, aloqa va aloqa atamaları sinonim bo'lib, har qanday ma'lumotni bir shaxsdan yoki boshqa joyga boshqasiga yetkazish usuli yoki vositasi sifatida belgilanadi. Communications aniqlash funktsiyasida ushbu atamalar ham bir-birining o'rnida ishlatiladi. Communications va aloqa tizimlarini, aloqa xodimlarini taqqoslang, ular sinonim ishlatilgan joylarda so'z aloqasini aloqa bilan almashtirishning aniq tendentsiyasi ko'rishimiz mumkin. Aloqalar atamasi aloqa vositalarining ma'nosida ishlatilishi mumkinligini ham ta'kidlaymiz.

Xulosa. Tarjima qilish jarayonida harbiy matnning asosiy vazifasini yetkazib berish muammosi geosiyosiy voqelikni doimiy ravishda yangilab turishda, shuningdek, texnik tarjimini intuitiv tanlashni istisno etadigan harbiy tarjima sohadagi ortib borayotgan qiziqishda ifodalangan tarjima nazariyasining eng murakkab jihatlariga tegishli turi bu transformatsiya turidir.

1. Matn nazariyasi nutq xatti-harakatlarining lingvistik normalariga muvofiq taqdim etilgan ma'lumotlarning o'ziga xosligiga asoslanadi va filologiya kabi soha tomonidan o'rganiladi.

2. Harbiy matn til ob'ekti sifatida axborot janrining materiali bo'lib, maxsus tuzilishga, xarakterli leksik tuzilishga ega va stilistik talablarga muvofiq tuzilgan bo'ladi.

3. Harbiy matn lingvistik kategoriya sifatida bir qator janr-stilistik xususiyatlarga ega:

- Motivatsion va ekspressiv-hissiy tarkib

- Ko'pgina harbiy matnlarning qat'iy tartibga solingan tuzilishi. Ularni paragraflarga, va kichik bandlarga bo'lish, tashqi tuzilishning vizual shakli, paragraflarni ajratish - bularning barchasi bunday matnlarni osongina ko'rinadigan, diqqatni jalb qiladigan va bu o'z navbatida ularning ekspressivligini oshiradigan matnlardir.

4. Harbiy tarjima - bu aniq harbiy kommunikativ funktsiyaga ega bo'lgan maxsus tarjima turlaridan biri. Harbiy tarjimaning o'ziga xos xususiyati uning sohaviy ishlatiladigan terminologiyasi va majoziy-hissiy ekspressiv vositalar yo'qligida materialning juda aniq taqdim etilishidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Barxudarov L. S. Taklif yuzasida va chuqur tuzilishida // Tilshunoslik masalalari. - 1973. - № 3 - b. 50-61
2. Barxudarov L. S. Til va tarjima. M. : Xalqaro munosabatlar, 1975 - 190-yillar.
3. Kazakova T. A. Tarjimaning amaliy asoslari. English Russia. -Series: Biz chet tillarini o'rganamiz. - SPb: "Soyuz" nashriyot uyi ", - 2000, - 320-yillar.
4. Komissarov V. N. Tarjima haqida bir so'z - M. : Xalqaro munosabatlar - 1973 - 215s.
5. Komissarov V. N. Tarjima tilshunosligi - M. : Xalqaro munosabatlar - 1980 - 167s.
6. Kachalova K. N. , Izrailevich E. E. Amaliy ingliz tili grammatikasi, Moskva, "Unves", 2000 yil
7. Latyshev L. K. Tarjima kursi: tarjimaning ekvivalentligi va unga erishish usullari. - M. : Xalqaro munosabatlar, 1981 - 248s.
8. Latyshev L. K. Tarjimasi: nazariya, amaliyot va o'qitish usullari muammolari: nemis tilini chuqur o'rgangan maktab o'qituvchilari uchun kitob. - M. : Ta'lim - 1988. - 159p.
9. Levitskaya T. R. , Fiterman A. M. Nemis tilidan rus tiliga tarjima qilish uchun qo'llanma. - M. : Oliy maktab, 1973. - 136p.
10. Tarjima olami, yoki o'zaro tushunishni abadiy izlash / A. Chujakin, P. Palajchenko. - M. : R. Valent, 1999. -192s.

